

NIKOH - OILA MUNOSABATLARINI
MUSTAHKAMLASHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Buxoro davlat pedagogika Institutini

Pedagogika va Psixologiya yo`nalishi magistranti

To'xtayeva Sitara Shuhrat qizi

Annatsiya: Ushbu maqolada o'zbek oilalarining o'ziga xosligi va etnopsixologik xususiyatlari, nikoh-oila munosabatlarining rivojlanishida milliy qadriyatlarning o'rni, zamonaviy oiladagi oilaviy munosabatlarning muammolari haqida fikir mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Globallashuv, nikoh-oila, er-xotin, jins va gender, stereotiplar, qadriyat.

Kirish

«O'zbek oilasining uzoq tarixiy yaxlit axloqiy ma'naviyat tizimlarini mujassamlashtirish jarayoni uzoq tarixiy jarayonlar orqali kerakli bilim saqlab qolishi va kelajak avlodga yetkazib berilishi jarayonida ro'y bergan. Bunday ma'lumotlarning avloddan-avlodga yetkazilishi xalq og'zaki ijodi namunalari masalan termalar, dostonlar, rivoyatlar, ertaklar misolida og'izdan og'izga o'tib boyib borgan. Oilaning mustahkamligi, farzand azizligi «Alpomish», «Rustamxon», «Ravshan» kabi dostonlarimizda o'z aksini topgan. Bundan tashqari yozma manbaalarimizda ham saqlanib kelinayotgan oila, farzand, ota-ona masalalari qadimgi yozma manbalarimiz «Avesto», muqaddas kitobimiz «Qur'oni Karim», «Hadisi sharifda» va «Qutadg'u bilik», «Qobusnoma» kabi qadimiy yozma manbaalarimizda ham keltirib o'tilgan».

Qadimgi tarixga nazar solsak Markaziy Osiyo hududida keng tarqalgan «Zardushtiylik» dinida ham jamiyat tinchligi oila tinchligi bilan chambarchas bog'liqligi keltirib o'tilgan. «Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi «Avesto»da

o'zbek oilalarida hozirgi kunda ham mavjud bo'lgan ijtimoiy vazifalar saqlanib, shakllanib kelganligini ko'rishimiz mumkin. Avestoda oilada ota-onaning oiladagi roli ularga hurmatda bo'lish keltirib o'tilgan. Farzandlar, aka-ukalar, opa-singillar orasidagi munosabatlar, qadriyatlar hozirgi kunda ham meros sifatida o'tib kelayotganligida namoyon bo'lmoqda.

Avesto uning tarjimalari, qismlari, ma'nolari ko'pgina olimlar tomonidan o'rganilgan va tarjima qilinib omma ixtiyoriga toshirilgan. Abu Rayhon Beruniy o'z asarlarida Avesto, Spetama Zardushtra kimligi haqida ma'lumot berib o'tgan va ma'lumotlarni tahlil qilgan - «Rumliklar da'vosicha Zardusht Mavsuldan bo'lgan. Ehtimol ular Ozorbayjon bo'lsalar kerak».

K.Kosovich Avestoning to'rt maqolasini rus va lotin tiliga tarjima qilgan bo'lsa, kitobda keltirilgan shaxslarning haqiqiyliigi, tarixiy nomlarini M.M.Diyakonov talqin etgan.

Ibroxim Pur Dovut Avestoni fors tiliga, I.Darmestater va L.X.Mills tomonidan ingliz tiliga, adabiy janrda birinchi marta to'liq Asqar Maxkam tomonidan tarjima qilingan.

Avestoda oila masalasi yuqori o'rinda turgan. Oilada er-xotin munosabatlari, voyaga yetayotgan qiz va yigitning vazifalari aniq ko'rsatilib o'tilgan. Oila qurish, juft tanlashda, oiladagi yoshi ulug'lar bilan maslahatlashish yaxshi va yomonni farqlashi va o'zi to'g'ri deb bilgan yo'lni tezda tanlashi aytib o'tilgan.

«Avesto»da oilaning mustahkamligi borasida ham bir qancha chora-tadbirlar amalga oshirish nazarga tutilgan bo'lib, «zurriyodning pokizaligi, naslning sog'lomligi xususida qayg'urilib, bunga erishish yo'li sifatida atrof-muhitni muhofaza qilish, jamoat, oila, shaxsiy ozodalik, gigiyenaga rioya qilish, shuningdek, oila qurish jarayonida har jihatdan benuqson, sog'lom kelinlar tanlash»[6] uqtirilgan va bunga amal qilish qat'iy qilib belgilangan.

Markaziy Osiyo hududida keng tarqalgan Zardushtiylik dini arablar tamoni shu hududni bosib olgunga qadar saqlanib qolgan. Istilodan so'ng otashparaslikni

o‘rniga yakka Hudolik targ‘ib etila boshlangan. E‘tiqod qilmaganlar boshqa joyga Avesto ma‘lum qismini olib qochib ketishgan. Ular asosan Hindistonga borib joylashgan va hozirgi manbalarga ko‘ra, hozirda ham Hindistonning ba‘zi hududlarida Zardushtiylik diniga e‘tiqot qiluvchi qabilalar yashashi ma‘lum.

«Muqaddas kitobimiz bo‘lmish «Qur‘oni Karim»da oilada er va xotin munosabatlarida quydagicha keltiriladi: «Ey ahli islom kishilari! O‘z xotinlaringiz bilan yaxshi muomala qiling. Agar ularga nisbatan mehringiz bo‘lmasa ham (sabr qiling va yaxshi muomalani tark etmang). Zero Alloh taollo sizlarga yomon ko‘rgan narsada ko‘p yaxshiliklarni qilib qo‘ygan bo‘lishi mumkin» - deb nozil qilinishi oilada er va xotin murosa yo‘li, sabr orqali oilani saqlab qolishiga chaqirilgan. (Niso surasi 31-oyat). Imom al-Buxoriyning «Al-Jome‘ as-Sahih» asarida ham ayolarga hurmatda bo‘lish borasida rivoyatlar keltirilgan.

Oilaning muqaddasligi muqaddas kitoblarimizda oyat, sura va Hadisi shariflarimizda keltirib o‘tilgan. Oilada tinchlikni ta‘minlash, er-xotin munosabatlari, nikoh, umr yo‘ldosh, farzand tarbiyasi, ota-onaga yaxshi munosabatta bo‘lish kabi ta‘limotlarni keltirilganligi o‘zbek oilalarining farovon bo‘lishidagi asosiy manbaalardan biridir. Alloh taollo tomonida oilaning tinch va mustahkam bo‘lish haqida shunday marhamat qilingan: «Allohning yer yuzidagi buyuk alomatlaridan (yana biri) – sizlar taskin topishingiz uchun o‘z nafsingizdan er-xotinlikni yaratgani va o‘rtangizda inoqlik va mehribonlik paydo qilganidir. Albatta, bunda tafakkur qiladigan kishilar uchun alomatlar bordir» (Rum surasi, 21-oyat).

Bugungi kunda jahon hamjamiyatining rivojlanishi iqtisodiy va siyosiy asoslarini mustahkamlash bilangina emas, balki ijtimoiy fuqarolikning o‘sishi va odamlarning farovonligi uchun asos yaratishni o‘z ichiga oladi. So‘nggi yillarda respublikamiz hukumati tomonidan amalga oshirilayotgan barcha islohotlar aynan shu muammoni hal qilishga qaratilgan. Bu vazifalarni hal qilish faqat davlat hokimiyati organlarininggina tashabbusi bo‘lib qolmay, balki ijtimoiy rivojlanish

ishtirokchilarining har biri faol fuqarolik pozitsiyalarini kuchaytirishini taqozo etadi.

Nikoh-oila muammosi, azal-azaldan keng ijtimoiy va ilmiy jamoatchilik diqqat markazida bo‘lib kelgan. Bu bejiz emas, chunki oila davlatdan ko‘ra ancha ilgari tashkil topgan, insonlarning ijtimoiy birlashmasining eng qadimgi shakllaridan biri bo‘lganligi tarixdan ma'lum. Asrlar davom etgan evolyusion taraqqiyotni bosib o‘tar ekan, nikoh-oila munosabatlarida ham o‘ziga xos tabiiylik shakllangan va bu tabiiy omillar milliy qadriyatlar sifatida shaxs xulqiga o‘z ta'sirini ko‘rsatadi.

Ma'lumki, oila – jamiyat, guruh. Ijtimoiy psixologiyada oila guruh sifatida o‘rganiladi. Oilalar tuzilish jihatdan nuklear va ko‘p tabaqali oilalar sifatida farqlanadi. Oilaviy jarayonlar o‘rganilar ekan, albatta, milliy qadriyatlarning ularga ta'sir etishini ham e'tiborga olish kerak. Har bir oilaning tarkibi undagi a'zolarning har biri bajaradigan vazifasidan kelib chiqadi. Oilada hukm suradigan muhit, faoliyat har bir a'zoning vazifalari, ular o‘rtasidagi emosional muloqotlar ham oilani guruh sifatida o‘rganishda ahamiyatga ega. G.Andreeva o‘zining “Ijtimoiy psixologiya” asarida oilani guruh sifatida o‘rganishni murakkab va nisbatan kam o‘rganilganligini ta'kidlagan [5]. Ayniqsa, oilani guruh sifatida rivojlanishiga jamoaviy me'yorlar hamda qadriyatlarning ta'siri muammosi kam tadqiq etilgan. Mazkur muammo guruhning rivojlanish dinamikasi bilan bog‘liqdir. Oilada guruh a'zosining “o‘rni” uning jamoadagi shaxslararo munosabatlarini bildiruvchi bir jarayondir. Masalaning murakkabligi guruhdagi a'zolarning tutgan o‘rnini aniqlashdir, chunki nafaqat individning oiladagi o‘rni, balki individga nisbatan guruh a'zolarining muomalasi va munosabati o‘rganilishi lozim. Bu muammoni aniqlash uchun zarur metodik tavsiyalar mavjud emas. Chunki individga berilgan ob'ektiv baho va uning boshqa a'zolari tomonidan sub'ektiv idrok etilishi oila a'zosining “o‘rni”ni belgilab beradi. Ushbu jarayon oilada kamdan kam muhokama qilingani sababli ham, turli nizolar yuzaga kelishi mumkin. Oiladagi

o‘zaro aloqalarni o‘rganish individning guruh a'zolariga bo‘lgan va aksincha holatdagi emosional munosabatlarini anglash lozim. Bundan tashqari, oila a'zolaridan biri hisoblangan shaxsning guruhdagi o‘rnini aniqlash uchun umumiy holatda oilaning guruh sifatida jamiyatdagi o‘rnini ham o‘rganish kerak va tahlil uchun inobatga olish zarur.

Shaxsning ya'ni oila a'zosining guruhdagi o‘rni uning ijtimoiy roli bilan belgilanadi. Ijtimoiy rol bu statusni harakatlantiruvchi belgidir. Ijtimoiy rolning asosiy belgilaridan biri guruhning asosiy faoliyatidan kelib chiqqan holda yuklatilgan majburiyatlardir. Masalan, oila ijtimoiy guruh sifatida aynan (mavqei), pozisiya (o‘rni) va roli tushunchalarida farqini aniqlashtirishga yordam bo‘ladi. Oilaviy muhitda oilaning har bir oila a'zosining turli xil mavqeilari mavjud: ona, ota, katta farzand, kichik o‘g‘il va h.k. Ana endi har bir oila a'zolarining o‘zgaralar oldida bajarayotgan vazifalari va ularni bajarayotgan paytda ijtimoiy rollari ham yuzaga keladi – ona roli, ota roli va h.k. Ijtimoiy rol o‘zgaruvchan va ijtimoiy hayoti o‘zgarishlaridan ham kelib chiqishi mumkin. Oila a'zosining oila guruhidagi o‘rni ularning bajargan vazifalariga beriladigan bahosiga ham bog‘liq. Har bitta a'zosi o‘z mavqeidan kelib chiqqan holda bajarayotgan vazifalaridan natijalar kutiladi, bundan tashqari, ularning bajarilish sifati ham inobatga olinadi. Kutilayotgan natijani oilada har bir guruh a'zosi faoliyati ustidan yana bir guruh nazorat qiladi. Ko‘pincha kutiladigan va real bajarilgan vazifalar o‘rtasida nomutanosiblik yuzaga kelishi mumkin. Bu borada guruhdagi me'yor tushunchasiga to‘xtalib o‘tish lozim. M.I.Bobneva ijtimoiy me'yor bo‘lgan har bitta guruhdagi me'yornlarni “jamiyatda qabul qilingan etalon, model” deb hisoblaydi[6]. Guruhda o‘rnatilgan tartiblar, me'yorlar – hamma birdek bo‘ysunuvchi qoidalardir. Qoidalar guruh a'zolari tomonidan qabul qilinib, inobatga olinadi va har bir a'zo o‘z xulq-atvorini ushbu qoidalarga moslashtiradi. Qoidalar regulyativ vazifa bajaradi va o‘z navbatida qadriyatlar bilan bevosita bog‘liq ravishda ko‘rib chiqiladi. Z.A.Rasulova o‘z tadqiqotlarida oilaviy ajralishlar va nikoh buzilishining

bir nechta sabablarini keltirib o'tgan. Ushbu sabablar tahlil qilinganda har biri er-xotinning o'zaro munosabatlarida qadriyatlar tizimi buzilganligini ko'rish mumkin. Shu sababdan biz ham o'z tadqiqotimizda masalaning aynan mana shu – oilaviy qadriyatlar tizimi buzilganligiga asosiy e'tiborni qaratishni lozim deb topdik.

Har bir kishilik jamiyatida va madaniyatida insonlarning ma'lum toifalar asosida bo'lishning eng ko'p uchraydigan turi bu ularni ayol va erkaklarga ajratib, jinsiy farqlashdir. Bu tabiiy holat, albatta. Hozirda mazkur bo'linishga jiddiy muammo sifatida qaralib, alohida ahamiyat berilmoqda. Bu jihatdan ijtimoiy norma va ijtimoiy rollar tushunchalarini atroflicha o'rganib, bu borada bahs yurituvchi ijtimoiy psixologik tadqiqotlarga ehtiyoj seziladi. Ijtimoiy psixologik tadqiqotlar va ilmiy bahslar jarayonida jins va gen orasida aniq farq o'rnatiladi[46]. Jins va gender er-xotin munosabatlarida qanday namoyon bo'lishini aniqlash uchun ularning o'ziga xosligini ajratib olamiz. Biologik jins, asosan fiziologik xususiyatlar bilan bog'liq (jinsiy organlarning tuzilishi, garmonlar, reproduktiv organlar va xromosomalar). Bundan tashqari, ijtimoiy jins tushunchasi ham mavjud. Ijtimoiy jins (gender) shaxsni maskulin va femin darajalarini anglatadi. Ijtimoiy jins har bir shaxsga mansub va jamiyatda namoyon bo'ladi. Gender shaxsni ijtimoiy psixologik mavqeini namoyon qilishga imkon yaratadi va belgilab beradi. Shuning uchun ham jamiyatda hulq atvorning maskulin yoki femin ko'rinishiga bo'lgan munosabat ijtimoiy kutishlar va harakatlar gender rollar deb ataladi. Bu jarayonga biologik va ijtimoiy omillar ta'sir etganligi sababli qat'iy va aniq qoidalarga bo'ysunmaydi. Lekin shaxs hulq-atvorini, turmush tarzini o'ziga xosligini inobatga olgan holda tahlil qilish zarur. Zamonaviy ijtimoiy - psixologik tadqiqotlar gender konsepsiyalarga tayangan holda erkak va ayollar o'rtasidagi munosabatlarga ijtimoiy-tashkiliy model sifatida qarab o'rganadi. Ushbu munosabatlar ijtimoiy institutlarida shaxsga tayangan holda shakllanib keladi. Shuningdek, gender identifikasiya jarayoniga ham e'tibor beriladi. Bu jarayonda qoidalarni qabul qilish va ularga rioya qilish shaxsning ongida shakllanib boradi.

Ya'ni gender ongli ravishda jinsga oid bo'lgan belgilarning shakllanishiga va shaxs harakatlarida namoyon bo'lishiga ta'sir etadi. Bundan tashqari, "tabaqalash" nazariyasiga asoslangan holda erkak va ayollarni ierarxiya asosida jamiyatda o'z mavqei va ijtimoiy rollarni bajarishdagi o'rnini aniqlanib kelganligi asoslangan. Bu nazariyaning asosiy yo'nalishi millat, elat, jins, yosh kabi kategoriyalarni tahlil etib jamiyatda erkak va ayollarning o'rnini belgilashga qaratilgan bo'lsa ham ular orasida nizolarni keltirib chiqarishi ham mumkin [7].

Madaniy metaforalar haqida fikr yuritilganda, jamiyatda shaklangan stereotiplar, to'qima gaplar, yasama va "mif" tariqasidagi g'oyalar haqida fikr yuritish o'rinlidir. Ushbu nazariyalar asosini jinslar orasidagi farq tashkil qiladi. Jumladan, feminist yo'nalishiga mansub tadqiqotchilar jamiyat erkaklarning o'rnini va ularning yuqori mavqeidan kelib chiqadi, deb hisoblashadi. Ayrim tadqiqotchilar fikricha, salbiy fazilatlar ayollar bilan bog'liq holatlarda ifodalanadi (V.Solanu, O.Lipovskaya, M.Arbatova). Shunisi e'tiborliki, yuqoridagi xulosalar gender tadqiqotlar olib borayotgan femenistik yo'nalishdagi olimlar ayollar tomonidan olib borilmoqda. Ushbu yo'nalish ayniqsa, Ukraina, Rossiya va Qozog'istonda keng tarqalgan. Femenizm va gender konsepsiyasini birlashtiruvchi holat bu gender tenglikka intilishdir. Gender tenglikka erishsa bo'ladimi, degan savolga G.Galkina tolerant va gender tomondan tenglikni o'z rivojining asosi qilib olgan skandinav modelini asos qilib ko'rsatgan. Gender munosabatlarni skandinav modeli asosini gender tenglik emas, gender sezuvchanlik tashkil qiladi. Amerikaning feminist yo'nalishiga oid oqim ko'proq ayollarga erkaklarga xos faoliyatni egallashga turtki bo'lsa, skandinav modeli ham erkaklarda, ham ayollarda ijtimoiy hayotdagi zarur o'rnini belgilab bera oladi.

Shvesariyada bola parvarishida ham ota, ham ona teng ishtirok etadi. Shunda jamiyat ikkita yo'nalishda rivojlanadi. Birinchidan, ayollar ijtimoiy hayotda o'z faoliyatini davom ettiradilar, otalar esa ota rolini diskremenasiyasidan ozod

bo'lishlari aniq. Erkaklarning jamiyatdagi o'rnini tahlil qilsak, shunda gender tomondan ularning ham muammolari ko'pligi ma'lum bo'ladi.

Agar ijtimoiy psixologik nuqtai nazardan ajralishlar muammosini o'rganib chiqsak, bu holatda sud qarorining aksariyatida, bolalar onasining qaromog'ida qoldiriladi. Bunga asos esa gender stereotiplardan biri, ya'ni onaning yonida bolaga qulay bo'lishi va ona otaga ko'ra bolani ko'proq yaxshi ko'rishi bilan asoslash mumkin.

Bu gender stereotiplarga ko'ra onalikning gender ko'rinishlari ota rolga nisbatan salbiy ta'sir etishi aniq. Bu jiddiy muammo gender konsepsiyasida ham yoritiladi. Biz tadqiqotimizda oila-nikoh masalalarini yoritishda yosh oilalarni ko'proq o'rganib, tadqiqotimiz ob'ektiga aylantirdik. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, yosh oilalarda ajralishlar soni va uning salbiy asorati ko'payib bormoqda.

Bugungi kunda zamonaviy nikohga zarurat mavjudligini jamiyat taqozo etib turibdi. Bir tomondan bu tabiiy holat, ikkinchi tomondan ijtimoiy. Insonning asosiy ehtiyojlaridan sanalgan tabiiy ehtiyojlarni qondirishning yagona usuli nikoh deb qaralgan. Ijtimoiy omil sifatida esa jamiyatdagi oilaning egallagan o'rnini deb izoh keltirish mumkin. Bugungi kunda dunyo miqyosida ro'y berayotgan globallashtirish jarayoni siyosiy va ijtimoiy vaziyatlar ta'siri bevosita oila institutiga ham ta'sir etmay qolmaydi. Yuzaga keluvchi turli ijtimoiy vaziyatlar oilalarning buzilishiga olib keladi. E'tibor qaratadigan bo'lsak, 2014 yildan to 2020 yilgacha nikoh - oila munosabatlarida o'ziga xoslik paydo bo'ldi. Ayniqsa bu holat 2019 yil oxirida va 2020 yilda pandemiya sharoitida namoyon bo'lib ajralishlarga sabab bo'ldi. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda shunday xulosaga kelish mumkinki, ijtimoiy va tabiiy omillarga psixologik omil ham alohida qo'shilishi kerak. Ijtimoiy-psixologik omil insonning jamiyatda ijtimoiylashuv jarayonida oiladagi o'rnini belgilab beradi. Ba'zi holatlarda oilaning inson ruhiyatiga salbiy ta'siri mavjudligi, oilada zo'riqish holatlari borligi, inson xatti-harakatini, erkinliklarini cheklashini ham inkor etib bo'lmaydi. Masalan, AQSh oilalarining inqirozga

uchrashining sababi amerikaliklar nikoh qurish o'rniga erkin yashashni afzal ko'rganlar[8]. Buning natijasida jamiyatda yolg'iz qaramoqsiz qolganlar soni ko'paygan. Bu borada nikohning zarurligi ko'rinib turibdi. "Baxtli oila - kuchli jamiyat" degan shior hozirgi kunda kuchli jamiyat oilaning tayanchi sabab pandemiya paytida ish va davolanish masalalari natijasida kelib chiqadigan muammolarni hal etishda davlatning o'rni alohida ahamiyatga ega.

Nikoh - oila munosabatlarini o'rganish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar etnopsixologik xususiyatlarini yoritishga qaratilgan. Shu jumladan, milliy qiyofa, milliy xarakter aynan ijtimoiy muhitda shakllanganligi aytib o'tilgan. Nikoh - oila munosabatlarida o'ziga xoslik aniqlangan bo'lib, etnopsixologik tadqiqotlar ob'ekti sifatida ko'p o'rganilganligiga qaramay undagi mavjud muammolar hanuzgacha o'z yechimini topmagan. Masalan, gender nazariyasiga oid bo'lgan gender sezuvchanligining pasayishi masalasi yetarlicha o'rganilmagan. Gender munosabatlar oila institutini o'rganishda ko'proq yaxlitlikni buzishga asos soladi. Nikoh - oila muammosini o'rganish psixologiyaning bir qator yo'nalishlari integratsiyasi asosida olib boriladi. Bu borada metodologik yo'nalishning o'ziga xos qirralari mavjud. Oilani mustahkamlash omillari sifatida milliy qadriyatlar tizimi ham yetarlicha o'rganilmagan. Hozirgi zamon o'zbek oilalarida nikoh-oila munosabatlarini ijtimoiy - psixologik tadqiqotlarda o'rganish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Adabiyotlar.

1. Харузин Н.Н. Очерки первобытного права. 1. Семья и род. Публицистика. Москва:Издание Книжного магазина и Кнебаль, 1898. 174 с.

2. Андреева Т.В., Толстова Л.Б. Темперамент супругов и совместимость в браке. //Ананьевские чтения. Тез. Науч. Конф. "Образование и психология". – СПб.: Изд-во С-Петербургского университета, 2001.

3. Давлетшин М.Г., Шоумаров Ф.Б. Замонавий ўзбек оиласи ва унинг психологик хусусиятлари /Ўзбек оиласининг этнопсихологик муаммолари:

Республика илмий-амалий анжумани маърузалари қисқача баёни. – Тошкент, 1993. - Б. 3-7.

4. Расулова З.А. Замонавий ўзбекларнинг оила-никоҳ муносабатлари. - Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёт, 2013.-145 б.

5. Андреева Т. В. Семейная психология: Учеб. пособие - СПб.: Речь, 2004. -244 с.

6. Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. М.:1978, -3 с.

7. Гендерное измерение социальной и политической активности в переходный период СПб., 1996, -7 с.

8. Кирьянова О.Г. Кризис американской семьи.- Минск, 1986.- С.45

9. Рамазонов, Д. Ж. (2022). Моделирование механизмов самоуправления студентов. Science and Education, 3(4), 1003-1011.